

Sintomas depressivos e declínio cognitivo em pessoas idosas: um estudo longitudinal de 12 meses

Antônio Pedro Gabriel Monteiro Galhardo¹, Yan Lyncon Ribeiro¹, Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247440>

RESUMO:

O envelhecimento é um fenômeno global que evidencia o surgimento de agravos como doenças crônicas, declínio cognitivo e depressão. Esses fatores geram custos para a saúde pública e produzem grande impacto na qualidade de vida dessa população. Esta pesquisa tem como objetivo comparar os sintomas depressivos e a função cognitiva em pessoas idosas após 12 meses de seguimento. Através de um estudo observacional, comparativo e longitudinal, com 12 meses de acompanhamento, avaliou-se uma amostra inicial de 400 idosos com mais de 60 anos, residentes em São Paulo e cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com reavaliação realizada após um ano. Foram empregados neste estudo um questionário sociodemográfico e de saúde, além de instrumentos para avaliação da depressão e da função cognitiva, como o Geriatric Depression Scale (GDS) e Mini-Exame do Estado Mental (MEEM). Observou-se declínio da função cognitiva e aumento dos sintomas depressivos, além de piora da autopercepção de saúde e aumento da prevalência de doenças crônicas, de polifarmácia e no uso diário de medicamentos. Esses fatores indicaram a necessidade de expandir os cuidados na atenção primária à saúde, visando identificar precocemente as manifestações dessas condições e prevenir seus agravamentos, que podem impactar negativamente a qualidade de vida da população idosa.

Palavras-chave: Geriatria; Depressão; Disfunção cognitiva; Psiquiatria geriátrica.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT